

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7992102>
УДК 339.138

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

З.З. Каикбердина,
студент 4 курса, напр. 44.03.04 «Проф. обучение (по отраслям)»,
профиль спец. «Экономика и управление»

Ю.Р. Лутфуллин,
д.э.н., проф.,
БГПУ им.М. Акмуллы,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматривается анализ эффективности рекламной деятельности предприятия. Были исследованы различные методы и инструменты рекламы, а также их влияние на повышение продаж и уровня узнаваемости бренда. Были рассмотрены основные задачи, которые решают коммуникационная и экономическая эффективность рекламной деятельности. На основе полученных данных были выявлены наиболее эффективные методы рекламы.

Ключевые слова: рекламная деятельность, анализ эффективности, оценка, маркетинг, предприятие, экономическая, коммуникативная

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF ADVERTISING ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE

Z.Z. Kaikberdina,
4th year student, direction 44.03.04 “Prof. training (by industry)”, profile
spec. "Economics and Management"

Yu.R. Lutfullin,
Doctor of Economics, Professor,
BSPU named after M. Akmullah,
Ufa

Annotation: This article discusses the analysis of the effectiveness of the advertising activities of the enterprise. Various methods and tools of advertising were investigated, as well as their impact on increasing sales and brand awareness. There were considered the main tasks that are solved by the communication and economic efficiency of advertising activities. Based on the data obtained, the most effective advertising methods were identified.

Keywords: advertising activity, efficiency analysis, evaluation, marketing, enterprise, economic, communicative

Анализ эффективности рекламной деятельности предприятия является актуальной и важной для любой компании, работающей на рынке. Реклама является неотъемлемой частью маркетинговой стратегии любого бизнеса и помогает увеличивать продажи продуктов и услуг. Однако, не все рекламные компании эффективны и могут привести к желаемым результатам. Поэтому, для предприятий необходимо производить анализ эффективности рекламной деятельности, чтобы определить успешность реализованных мероприятий и сделать выводы для разработки дальнейших стратегий.

Этот анализ может помочь компании определить, какие виды рекламы (телевизионная, интернет-реклама, наружная реклама, прямая реклама и т.д.) более эффективны, какие ключевые показатели эффективности были достигнуты, какие ошибки были допущены и как их исправить.

Более того, анализ эффективности рекламной деятельности является необходимым для обоснования денежных вложений в рекламу и принятия решений о дальнейших инвестициях в эту область.

Таким образом, анализ эффективности рекламной деятельности предприятия является актуальной и важной темой для бизнеса, поскольку позволяет определить ошибки и недостатки в рекламном процессе, а также помогает разрабатывать и улучшать маркетинговые стратегии для будущего успеха.

Анализ эффективности рекламной деятельности – это исследование результатов проведенных рекламных кампаний для оценки их соответствия поставленным целям и задачам. Для определения эффективности проводятся маркетинговые исследования, сбор и анализ данных, выявление причин успеха или неудачи рекламной кампании.

Оценка эффективности проводится на основе различных показателей, таких как увеличение объемов продаж, прибыли, узнаваемость бренда, привлечение новых клиентов и другие. Результаты анализа могут быть использованы для определения наиболее эффективных методов рекламы, оценки затрат на рекламу и разработки новых стратегий маркетинга и рекламы

Существует множество факторов, которые влияют на эффективность рекламы. Основные из них включают:

1. Целевая аудитория. Реклама должна быть нацелена на конкретную аудиторию, чтобы она была эффективной. Разработка профиля своей целевой аудитории поможет сделать рекламу максимально эффективной.

2. Уникальность. Реклама должна выделяться на фоне других и быть уникальной, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов.

3. Каналы распространения. Существуют различные каналы распространения рекламы. Верный способ доставки рекламного сообщения до целевой аудитории повысит ее эффективность.

4. Действия конкурентов. Особенно важно, каким образом проводят свои рекламные кампании прямые конкуренты, насколько они активны. Логично, что, когда несколько предприятий пытаются повлиять на мнение одной и той же целевой аудитории, это может привести к снижению эффективности действий всех сторон или одной из них [1-3].

Универсальной формулы расчета эффективности рекламной деятельности нет. Оценка идет по двух параметрам:

1. Коммуникационная (информационная) эффективность рекламы определяется в том, насколько успешно она связывает целевую аудиторию с продуктом или услугой, которые она продвигает. Реклама должна быть ясной, простой и понятной, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов и вызвать у них желание узнать больше о продукте или услуге. Кроме того, реклама должна быть заметной и привлекательной, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. Также важно обратить внимание на контекст рекламы.

2. Экономическая эффективность рекламы – это способность рекламы принести выгоду бизнесу в денежном выражении. То есть, если затраты на рекламу дали больший доход, чем было потрачено, можно считать, что рекламная кампания была экономически эффективной. Это обычно измеряется с помощью таких показателей, как прибыль на рубль

инвестиций, прибыль на шесть или год, а также на основе оценки стоимости привлеченных клиентов [1].

3. Коммуникационная эффективность рекламы - это способность рекламного сообщения эффективно воздействовать на целевую аудиторию, вызывать ее интерес и побуждать к действиям. Чтобы реклама была коммуникативно эффективной, она должна выполнять следующие задачи:

1. Привлекать внимание. Реклама должна быть яркой, креативной и привлекательной, чтобы привлечь внимание целевой аудитории.

2. Передавать информацию. Рекламное сообщение должно передавать необходимую информацию о продукте или услуге, а также о том, как она может решить проблемы и удовлетворить потребности потребителей.

3. Вызывать положительные эмоции. Реклама должна вызывать положительные эмоции и ассоциации у потребителей - любовь, доверие, уважение, удовольствие и т.д.

4. Побуждать к действию. Реклама должна стимулировать целевую аудиторию к определенным действиям - покупке, регистрации, подписке, посещению сайта и т.д. [2].

Для оценки коммуникативной эффективности рекламы используются различные методы и инструменты, такие как исследования рынка, фокус-группы, опросы, мониторинг прессы и т.д. Ведение статистики посещаемости сайта или количеству продаж в процессе рекламной кампании также может помочь оценить эффективность рекламы.

Существует несколько методов оценки коммуникативной эффективности рекламы:

1. Исследования рынка. Используются для выявления и анализа потребностей и предпочтений целевой аудитории, а также для изучения влияния рекламного сообщения на поведение потребителей.

2. Фокус-группы. Позволяют собрать мнение и отзывы группы людей о рекламном сообщении, выявить преимущества и недостатки, а также оценить эмоциональную реакцию.

3. Опросы. Используются для сбора статистически значимой информации о мнении и поведении целевой аудитории в отношении рекламного сообщения.

4. Мониторинг прессы и социальных медиа. Позволяет отслеживать упоминания о рекламе в СМИ, а также мнение и отзывы потребителей в социальных сетях и на форумах.

5. Анализ показателей продаж и посещаемости сайта. Позволяет оценить реальный эффект рекламы на покупательское поведение потребителей [5-8].

Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому часто используется комбинация из нескольких методов для получения более полной и точной информации об эффективности рекламной кампании.

Экономическая эффективность рекламы - это показатель, который позволяет оценить финансовый результат рекламной кампании. Чтобы реклама была экономически эффективной, она должна выполнять следующие задачи:

1. Увеличение продаж – основная задача рекламной кампании заключается в привлечении новых клиентов и увеличении продаж продукции или услуг компании.

2. Создание имиджа – реклама может помочь компании установить свой имидж на рынке, что может повлиять на лояльность и доверие потенциальных клиентов.

3. Расширение аудитории – рекламная кампания может помочь компании расширить свою аудиторию и привлечь новых клиентов, что может увеличить ее долю на рынке.

4. Укрепление позиций на рынке – реклама может помочь компании укрепить свои позиции на рынке и сделать ее конкурентоспособной.

5. Повышение узнаваемости бренда – реклама может помочь в создании уникального образа бренда и повысить его узнаваемость среди потенциальных клиентов.

6. Увеличение прибыли – эффективная реклама может помочь компании увеличить свою прибыль за счет увеличения продаж и расширения своей аудитории [6].

В целом, задачи экономической эффективности рекламы сводятся к тому, чтобы помочь компании достигнуть максимальной прибыли при минимальных затратах на рекламу.

Существует несколько методов оценки экономической эффективности рекламы:

1. Рентабельность инвестиций (ROI) – это наиболее распространенный метод оценки эффективности рекламы. С помощью этого метода вы можете рассчитать, насколько успешна была ваша рекламная кампания, сравнивая затраты на рекламу и доход, полученный от продаж.

2. Накопленный эффект – этот метод оценки включает в себя анализ длительности рекламной кампании и ее влияния на продажи компании в течение определенного периода. Накопленный эффект рассчитывается по формуле "доход за период X - доход без рекламы за период X".

3. Анализ маржинальности – метод оценки, основанный на анализе изменений маржинальности до и после рекламной кампании.

4. Сравнение конверсий – этот метод оценки позволяет сравнить количество потенциальных клиентов, привлеченных рекламной кампанией, и конечное количество покупателей.

5. Анализ lifetime value (LTV) – в данном методе оценки рекламной эффективности рассматривается долгосрочный доход от клиента, а не только одноразовые продажи. LTV может быть рассчитан как разница между стоимостью привлечения и удержания клиента и его доходностью для компании в течение всего периода сотрудничества [4].

Эффективность рекламной деятельности является одной из ключевых задач для любой компании, которая стремится к достижению успеха в своей отрасли. Реклама позволяет не только привлекать новых клиентов и увеличивать продажи, но и устанавливать имидж компании на рынке, расширять аудиторию и укреплять ее позиции на рынке.

Однако, чтобы реклама была эффективной, необходимо внимательно изучить целевую аудиторию и выбрать подходящий канал для рекламной кампании, а также сформировать качественное, запоминающееся и привлекательное для потенциальных клиентов объявление. Более того, стоит учитывать, что эффективность рекламной деятельности зависит от использования правильных метрик и умения анализировать результаты.

Таким образом, эффективность рекламной деятельности имеет ключевое значение для развития компании и ее успеха на рынке. Профессиональная подготовка рекламной кампании, оптимальное соотношение ценности и затрат, использование новых технологий и широкий анализ результатов позволят компаниям работать наряду с

потенциальными клиентами, повышать их доверие и верность, добиваться определенных долей и конкурентных преимуществ на рынках и увеличивать общую прибыль.

Список литературы

[1] Варданян Г.А. PR и реклама: взаимосвязь и применение при продвижении / Г.А. Варданян // Аллея науки. – 2020. Т. 1. № 3(42). 730-735 с.

[2] Кадочникова С.С. Психологические функции рекламы / С.С. Кадочникова // Современные наукоёмкие инновационные технологии: сборник статей Международной научно-практической конференции, Челябинск, 05 февраля 2019 года. – Челябинск: Общество с ограниченной ответственностью «Аэтерна», 2019. 88-91 с.

[3] Минсин М. Реклама как социальная технология бренда / М. Минсин // Социология. – 2020. № 3. 267-273 с.

[4] Пьянова Н.В. Реклама как резерв повышения эффективности предприятия / Н.В. Пьянова, А.Г. Аверьянова // Экономическая среда. – 2019. № 1(27). 38-50.

[5] Рубцова Е.В. Особенности современной рекламы: социально-психологическое воздействие / Е.В. Рубцова // Карельский научный журнал. – 2020. Т. 9. № 1(30). 57-60 с.

[6] Тарасова Н.Е. Реклама и её роль в современном мире / Н.Е. Тарасова, Е.Д. Кадацкая // Журнал У. Экономика. Управление. Финансы. – 2020. № 2(20). 306-314 с.

[7] Федотова, Л.Н. Реклама: теория и практика: учебник для вузов / Л.Н. Федотова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 391 с.

[8] Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, публик рилейшнз, брендинг: учебное пособие / Ф.И. Шарков. // 2-е изд., стер. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. 322 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Vardanyan G.A. PR and advertising: relationship and application in promotion / G.A. Vardanyan // Science Alley. – 2020. Vol. 1. No. 3(42). 730-735 p.

[2] Kadochnikova S.S. Psychological functions of advertising / S.S. Kadochnikova // Modern science-intensive innovative technologies: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference, Chelyabinsk, February 05, 2019. - Chelyabinsk: Aeterna Limited Liability Company, 2019. 88-91 p.

[3] Minsin M. Advertising as a social brand technology / M. Minsin // Sociology. – 2020. No. 3. 267-273 p.

[4] Pyanova N.V. Advertising as a reserve for increasing the efficiency of an enterprise / N.V. Pyanova, A.G. Averyanova // Economic environment. – 2019. No. 1(27). 38-50.

[5] Rubtsova E.V. Features of modern advertising: socio-psychological impact / E.V. Rubtsova // Karelian scientific journal. – 2020. Vol. 9. No. 1(30). 57-60 s.

[6] Tarasova N.E. Advertising and its role in the modern world / N.E. Tarasova, E.D. Kadatskaya // Journal U. Economics. Control. Finance. – 2020. No. 2(20). 306-314 p.

[7] Fedotova, L.N. Advertising: theory and practice: a textbook for universities / L.N. Fedotov. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. 391 p.

[8] Sharkov F.I. Integrated communications: advertising, public relations, branding: textbook / F.I. Sharkov. // 2nd ed., revised. - Moscow: Publishing and Trade Corporation "Dashkov and Co", 2020. 322 p.

© 3.3. Каикбердина, Ю.Р. Лутфуллин, 2023

Поступила в редакцию 26.04.2023

Принята к публикации 04.05.2023

Для цитирования:

Каикбердина 3.3., Лутфуллин Ю.Р. Анализ эффективности рекламной деятельности предприятия // Инновационные научные исследования. 2023. № 5-1(29). С. 76-83. URL: <https://ip-journal.ru/>